

O'ZBEK VA QIRG'IZ QIZLARINING OILAVIY ROLLARGA NISBATAN IJTIMOIIY USTANOVKALARI

Djuxonova Noxida Xayotjonovna

Farg'ona davlat universiteti Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575611>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada o'zbek va qirg'iz qizlarining oilaviy hayotni qurishlari, ularning turmush kechirishidagi qiyinchiliklarga uchrab qolishlari ehtimolini kamaytirishda psixologik ustanovkalarni, etnik stereotiplarning o'ziga xos xususiyatlarini empirik tadqiq qilishda uslubiy yondashmoq zarurligi asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** ustanovka, etnik stereotip, transformatsiya, hayotga tayyorgarlik, barqarorlik, etnopsixologiya.*

***Аннотация.** В данной статье обоснована необходимость методического подхода к эмпирическому исследованию психологических установок и особенностей этнических стереотипов для снижения вероятности того, что узбекские и кыргызские девушки построят семейную жизнь и столкнутся с трудностями в жизни.*

***Ключевые слова:** установка, этнический стереотип, трансформация, готовность к жизни, стабильность, этнопсихология.*

***Abstract.** This article substantiates the need for a methodological approach to the empirical study of psychological attitudes and the specific characteristics of ethnic stereotypes in reducing the likelihood of Uzbek and Kyrgyz girls starting a family life and experiencing difficulties in their marriage.*

***Keywords:** attitude, ethnic stereotype, transformation, readiness for life, stability, ethnopsychology.*

Har bir davlat oilani himoya qilish, ularning barqarorligini ta'minlash uchun yetarli va zarur sharoitlarni ta'minlashga harakat qiladi. Buning uchun esa qonunchilikda oilaga bag'ishlangan, uning zarurati va barqarorligini ta'minlaydigan hamda oiladagi umumbashariy qadriyatlarni saqlab qoladigan normalarni belgilash muhimdir.

Oila mustahkamligini ta'minlaydigan qoidalar dunyoning ko'plab ilg'or va rivojlangan davlatlari Konstitutsiyalarida belgilangan. Bugungi kunda Konstitutsiya va joriy qonunchilikda belgilangan oilaga bag'ishlangan normalarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, ularni takomillashtirish zarur bo'lgan ayrim masalalar ko'zga tashlanadi.

Nikoh va oilaning ruhiy-emotsional negizlari, qiz bolalarni nikoh va oilaga, ma'nan va ruhan tayyor ekanligi inchoq, nikoh va oilaga qarashlar borasida qizlarni axloq-odobini meyorga chaqirish to'g'risidagi tushunchalar tarkibini takomillashtirish muhim vazifa sifatida qaraladi. Oilaning an'ana va qadriyatlari ahamiyatining zaiflashuvi, qizlarni oilaga tayyorlashda etnik stereotiplar va psixologik ustanovkalari ularni ijobiy va salbiy tomonlari nikoh munosabatlarining transformatsiyasi yosh yigit-qizlarni oilaga tayyorlash ularni juda yosh oila qurishlar soni ko'payishi, yoshlarning nikoh munosabatlarining rasmiy talablariga nisbatan e'tiborsizligi kabi xolatlarining jamiyatga ta'sir etishi sababli ijtimoiy-psixologik mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratish dolzarblashib bormoqda.

Ma'lumki, yosh yigit va qizlarni nikoh hamda turmushga tayyorlashda sotsial ustanovkalar bilan birga, nikoh yoki turmush qurish motivlari, yosh xususiyatlari, yoshlarning oila va nikoh

munosabatlariga ruhan va maʼnan tayyor ekanligi singari koʻplab tomonlarini oʻrganish lozim hisoblanadi. Shuning uchun mazkur bobda tadqiqot doirasida qoʻllanilgan metodikalarning natijalarini batafsil keltiramiz.

Barcha elatlar oilalaridagi bola kamolotiga oid ijtimoiy kutuvlar bor hisoblanib, buni nainki jins vakili sifatida, balki kelajakda oilasining javobgar masul kishisi tarzida voyaga yetishni orzu qiladi. Ayniqsa, bunday maqsad va shu asosda tarbiya olib borish qiz bola shaxsiga nisbatan koʻproq amalga oshiriladi. Chunki aynan Sharq xalqlarida qiz bolani voyaga yetgach, oila qurishga yoʻnaltirishda anʼanaviy tarzda uni boshqa xonadonga kelinlik roliga tayyorlab borish ustanovkalari mavjud. Bu borada namuna, ibrat, nasihat, tushuntirish kabi bir qator usullarni qoʻllaniladiki, oʻzbek va qirgʻiz halqlarining maʼnaviy merosining bir koʻrinishi sifatida xalq maqollarining ham oʻz oʻrni bor.

Milliy xususiyatlarga koʻra mazkur maqollar usuli taʼsirchan ekanligini inobatga olib, oilada qiz bolalarning shaxsiga nisbatan shakllangan stereotip va ijtimoiy ustanovkalarining xususiyatlarini aniqlash maqsadida “Maqollar” soʻrovnoma metodidan ham foydalandik. Buning uchun oʻzbek va qirgʻiz millati xususiyatlarini ifodalaydigan, oʻzbek va qirgʻiz filolog olimlari tomonidan tartibga solingan xalq maqollaridan bir nechasini ayni qiz bola shaxsiga qaratilganlarini tanlab oldik. Bu maqollarni respondentlar qay darajada idrok etishlarini, tushunishlarini va ular uchun maʼqul deb bilishlarini aniqlab olishni maqsad etib olindi.

1 va 2– jadvallarda “Maqollar” soʻrovnomasini qoʻllash natijasida oʻzbek va qirgʻiz qizlarining xalq maqollarini bilishlari va tanlash borasidagi ustanovkalarining xolatini aniqladik.

“Maqollar” soʻrovnomasi taxliliga koʻra, bu maqollarni sinaluvchilar tomonidan idrok etilishi darajasi uch xil darajaga boʻlinadi: 37 – 50 ballar, shaxsda qiz bolaga nisbatan anʼanaviy ustanovkalarining kuchli darajada oʻrnashganligini koʻrsatadi. 24 – 36 ballar, shaxsda qiz bolaga nisbatan ustanovkalarining maʼlum darajada mavjudligini koʻrsatadi. 0 – 23 ballar, egalitar ustanovkalarining namoyon boʻlganligini koʻrsatadi.

1-jadval

“Maqollar” soʻrovnomasi boʻyicha oʻzbek qizlarining oʻzbek maqollariga nisbatan ustanovkalari, ball hisobida

№	Maqollar	Ball
1.	Qiz bola birovning xasmi.	40 ball
2.	Yoshi tez egiladi.	37 ball
3.	Oilali ayol qancha nozlanmasin, qizdek boʻlolmaydi	40 ball
4.	Qizning joni qirqta.	39 ball
5.	Qizning qiligʻi koʻchada bilinadi.	25 ball
6.	Qizning boshi palaxmon toshi.	40 ball
7.	Qizin tiymagan tizin quchoqlar.	30 ball
8.	Bir qizga yetti qoʻshni ota ona.	45 ball
9.	Pardali qiz pariga tengsiz.	50 ball
10.	Suluvidan jiluvu yaxshi.	20 ball
11.	Hayo ketdi, balo yetdi.	46 ball
12.	Chiroyidan ham himmati kerak.	38 ball
13.	Seplini olma, eplini ol.	50 ball
14.	Onasi maqtagan qizni olma, yangasi maqtagan qizdan qolma.	46 ball
15.	Qiz saqlasang tuz saqla.	48 ball

2-jadval

“Maqollar” so‘rovnomasi bo‘yicha qirg‘iz qizlarining qirg‘iz maqollariga nisbatan ustanovkalari, ball hisobida

№	Мақоллар	Балл
1.	Кыз-жигит бирөөнүн Хазмы.	38 балл
2.	Жаш тез эле өтүп кетет	35 балл
3.	Үй-бүлөлүү аял канчалык флирт болбосун, ал кыздай эч нерсе болбошу мүмкү	37 балл
4.	Кыз жан кырк	35 балл
5.	Кыздын кылычы көчөдөн белгилүү.	20 балл
6.	Tash кыздын bashq-палахмон	38 балл
7.	Кыздын кучагында чексиз кучак.	18 балл
8.	Кыздын жети кошуна ата-энеси.	40 балл
9.	Пардадагы кызды салыштырууга болбойт	45 балл
10.	Сүлүктөрдөн жакшы тазаланган	48 балл
11.	Хайо кетти, кыйынчылыктар артта калды.	38 балл
12.	Сиз жөн гана сулуу болушунуз керек эмес.	28 балл
13.	Сеплини болбо, эплини бол	30 балл
14.	Апасы алманы мактаган кызды, жаңы алманы мактаган кызды таштаба	28 балл
15.	Кызды сактап калсаң тузду сакта	36 балл

1 va 2 – jadvallarda keltirilgan natijalardan ko‘rinadiki, o‘zbek va qirg‘iz qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashda birinchi darajaga, ya‘ni 37:50 ballar oralig‘iga ushbu maqollar ma‘qul deb topilibdi: “Pardali qiz pariga tengsiz” maqolida o‘zbek qizlari (50 ball) qirg‘iz qizlari (45 ball) “Onasi maqtagan qizni olma, yangasi maqtagan qizdan qolma” o‘zbek qizlari (45 ball), qirg‘iz qizlari (40 ball), “Bir qizga yetti qo‘shni ota ona” o‘zbek qizlari (45 ball), qirg‘iz qizlari (40 ball), “Qiz bola birovning xasmi” o‘zbek qizlari (40 ball), qirg‘iz qizlari (38 ball), “Qizning boshi palaxmon toshi” o‘zbek qizlari (40 ball), qirg‘iz qizlari (38 ball), “Yoshi tez egiladi” o‘zbek qizlari (37 ball) qirg‘iz qizlari (35 ball). Bu maqollar har ikki hududda ham tarbiya vositasi sifatida shaxs uchun nixoyatda tanish, chunki u oila muxitida bu maqollarni ko‘p ravishda eshitadi. Ko‘p eshitilgan axborot yoki ma‘lumot esa psixologik ta‘sir mexanizmi sifatida psixik jarayonlardan biri hisoblangan idrokda mustaxkam o‘rnashadi va oqibat natijada ustanovka sifatida qabul kilinadi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, bu maqollarni an‘naviy ravishda qabul qilinadi va bu maqollarni tushunish, unga amal qilish mustaxkam, turg‘un o‘rnashganligi bilan xarakterlanadi. Ya‘ni, bu shunday, unga albatta amal qilish kerak sifatida.

Demak, bu toifa maqollar bizning oilaviy, ijtimoiy munosabatlarimizda amal qilinishi lozim bo‘lgan qonun, norma darajasiga borib yetganki, biz ularni qiz bola tarbiyasida tayyor qolip, andoza, stereotip sifatida qabul qilamiz, unga amal qilamiz, yo‘qsa, jamiyat orasida ijtimoiy norma buzilishi sifatida talqin etilishi yuzaga keladi. Biz bu metodikada 16 ta maqollarni baxolovchi sifatida respondentlarga bergan edik. Ko‘rib turganimizdek, ularning orasida har birida qiz bolani tarbiyasida, oilaga tayyorlashda asosiy ijtimoiy ustanovkalar sifatida olinar ekan. Buni barcha toifadagi kishilar: ilk o‘spirinlar ham, oilali kishilar ham deyarli bir xil darajada tushunar ekanlar va amal qilishga intilar ekanlar. Shuning uchun ular tomonidan “xaqiqatda qo‘shilaman”, “xar xolda qo‘shilaman” javob namunalarini tanlash kuzatildi. Bu yuqorida keltirilgan maqollarga

nisbatan “u qadar qo‘shilmayman”, “mutlaqo qo‘shilmayman” javoblari belgilanmaganligini kuzatdik. Bu esa, o‘zbek va qirg‘iz qizlari millatlariga xos tarbiyasida ma’naviy meros sifatida maqollar o‘z ta’sir kuchi va salohiyatiga ega ekanligini va necha asrlardan beri hayot sinovlaridan o‘tib kelayotganini isbotlaydi.

“Seplini olma, eplini ol” o‘zbek qizlarida (50 ball) qirg‘iz qizlari (30 ball), “Qizin tiymagan tizin quchoqlar” qirg‘iz qizlarida (30 ball), o‘zbek qizlari (18 ball) “Qizning qiligi ko‘chada bilinadi” o‘zbek qizlari (25 ball), qirg‘iz qizlari (20 ball) maqollari ikkinchi toifaga mos keladi, ya’ni shaxsda qiz bolaga nisbatan ustanovkalarining ma’lum darajada mavjudligini ko‘rsatadi. Bu toifa maqollar taxlilidan ko‘rinadiki, muloqot va ijtimoiy jarayonlarda mazkur maqollar ko‘p ravishda bo‘lmasa xam, ammo qo‘llaniladi. Shuning uchun uni tushunish, idrok etish “xar holda qo‘shilaman”, goxida “aytish qiyin” tarzida ham kuzatiladi. Bu turkum maqollar o‘z ahamiyatiga ko‘ra qiz bolaning ijtimoiy jamiyatdagi tarbiyasi va uni oilaga tayyorlashda shaxsiy xususiyatlariga e’tibor ko‘rsatish muximligini bildirsa ham, xayotimizda uni qo‘llash, muloqotda ishlatish darajasi o‘rtachadir. Shuning uchun bo‘lsa kerak, bu turkum maqollarni oila muhitida qiz bola shaxsiga qo‘llaniladigan ijtimoiy ustanovkalar sifatida ma’lum ma’noda qo‘llaniladi, u ham bo‘lsa, nuklear oilalarda emas, balki ko‘p pog‘onali oilalarda. Chunki ko‘p pog‘onali oilalarda katta avlod vakillarining bo‘lishi, ular tarbiya vositasi sifatida oiladagi nevara yoki qiz bolaga shu maqollarni qo‘llashi ehtimoli yuqori kuzatiladi.

Uchinchi toifa maqollarga “Suluvidan jiluvi yaxshi” o‘zbek qizlari (20 ball), qirg‘iz qizlarida (48 ball), “Qiz saqlasang tuz saqla” o‘zbek qizlarida (48 ball), qirg‘iz qizlari (36 ball) mos kelgan. Bu esa mazkur maqolni respondentlarimiz, u qadar tushunmagan bo‘lsalar kerak, degan fikrga undaydi. Chunki, xaqiqatan ham kundalik nutqimizda buni qo‘llash kam darajada kuzatiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘tkazilgan izlanishlarimiz tahlillaridan aniqlanadiki, qiz bolani turmushga tayyorlashga qaratilgan ijtimoiy ustanovkalar hayotiyligi, aniqligi, muhimligi bilan alohida tavsiflanadi. Shuning uchun ham bizning nutqimizda, muloqotimizda uning bir ko‘rinishi sifatida maqollardan, ularning hamma uchun tushunarli variantlaridan foydalanar ekanmiz. Bu esa qizlarni kelgusida oila qurish muqarrar degan yo‘riqni qabul qilishi va amal qilishiga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil, 13-fevraldagi “2019-2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PK-4190-son qarori /http://lex.uz
2. Mirziyoyev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild. – T: “O‘zbekiston”, 2019. – 592b
3. Mirziyoyev.Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild – T: “O‘zbekiston” 2019. -508b
4. Abu Ali Ibn Sino. Tibbiyot risolalar.T:Fan, 1987 – 78b
5. Ayol huquqi va erkinliklari/TD Yul. Toshkent Adolat, 2002-234b
6. Akramova F.A, Abdullayeva R.M Sharq mutafakkirlarining oila hususidagi qarashlari. T: “Shams ASA”, 2002.25b
7. Abdusattorova O.A. Oila muhitida o‘smirlarda shakllanadigan identifikatsiyaning gender xususiyatlari //Psixol.f.nilmiy.daraja. olish uchun yozilgan diss.aftoref. – T, 2007 – 22b
8. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi. Toshkent:2006, 137b